

Test de persona con arma - Propiedades psicométricas.

Estudio de validez y confiabilidad en muestra de dos mil casos en población argentina.

Proyecto de investigación:

Trabajo de investigación sobre el Test de persona con arma.

Propiedades psicométricas. Estudio de validez y confiabilidad en muestra de dos mil casos en población argentina.

Información personal:

Lic . Irene Sirianni

Doctora en Psicología

lic.irene.sirianni@psipro.ar

ISBN N°: 9789878754192

Miembro de:

- S.I.P. Sociedad Interamericana de Psicología (Interamerican Society of Psychology) | <https://sipsych.org>
- A.D.E.I.P. Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico | <https://adeip.org.ar>
- Grupo de Psicología Laboral y forense en A.D.E.I.P.

- A.I.P.J. Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica | <http://www.psicologiajuridica.com.ar>
- A.L.P.J.F Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense | <https://psicologiajuridica.org/alpjf>
- A.P.F.R.A. Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina | <https://www.apfra.org>
- A.P.J.R.A. Asociación de Psicología Jurídica de la República Argentina | <http://psicologiajuridica.com.ar>
- A.L.A.M.O.C. Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva Conductual (Latin-American Association of Analysis, Behavioural Modification and Cognitive and Behavioural Therapies) | <https://www.alamoc-web.org>
- I.A.F.L.L. International Association for Forensic & Legal Linguistics | <https://iafll.org>
- A.C.F.R.A. Academia de Ciencias Forenses República Argentina | <https://www.acfra.org.ar>
- Formación integral en Comunicación No Verbal y Detección del Engaño -METT- SETT (Microexpressions Training Tool & Subtle Expressions 3.0), Dr. Paul Ekman | <https://www.paulekman.com>
- W.C.C.B.T. World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies (Confederación Mundial de Terapias Cognitivas Conductuales) | <https://wccbt.org>

VÁLIDO PARA SU USO EN ÁREA CLÍNICA, LABORAL Y FORENSE

TEST DE PERSONA CON ARMA

TOMO I

PROPIEDADES
PSICOMÉTRICAS

BAREMO ARGENTINO Y ESTUDIO
DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
EN MUESTRA DE DOS MIL CASOS

Irene Sirianni
Dra. en Psicología

Agradecimientos

Esta investigación (parte de mi tesis doctoral), si bien ha requerido de esfuerzo, disciplina, tiempo y mucha dedicación, no hubiese sido posible sin la cooperación de todas y cada una de las personas que a continuación citaré, muchas de las cuales han sido un soporte indispensable en momentos de incertidumbre y cansancio.

A mis colegas, quienes confiaron en mi propuesta y se sumaron colaborando con la ardua tarea de clasificación de la muestra:

Lic. Ayelén Castañeda, Lic. Carolina Pinto, Lic. Andrea Nistal, Lic. Soledad Cantera, Lic. Ailén Gargiulo, Lic. Liliana Sandoval, Lic. Bruno Scarlata Moreiras, Lic. Melisa Di Meco, Lic. Mariana Altamiranda, Lic. Sol Vilchez Chenú, Lic. Agustina Deccechis, Lic. Stefanía Fardín, Lic. Marilina Rodríguez, Lic. Paula Cacace, Lic. María Laura López, Lic. Rocío Godoy, Lic. Victoria Fraccaro, Lic. Mariana Rivarola, Lic. Romina Acuña.

A todos ellos agradezco la confianza en mi proyecto, y la voluntad de colaboración con el conocimiento científico en el marco de un desafío francamente enorme para nuestro campo profesional.

Al jurado de pares que realizó la revisión científica y metodológica del proyecto:

Dr. Ignacio Barreira, Dra. Azucena Borelle, Dr. Andrés Febbraio, Dra. Laura Susana Russo, Dra. María Gloria Fernández.

Gracias por sus conocimientos, por la excelencia académica, la calidad humana, la paciencia y el acompañamiento.

A la Dra. Marta Díaz de Dragotta, por su conocimiento y su labor inspiradora, por animarme y asesorarme desde su vasta experiencia y generosidad incluso antes del inicio de mi proyecto. A la Dra. Liliana Schwartz, por confiar en mi idea inicial, y brindarme su apoyo desde que este proyecto era una mera ilusión.

A todos mis docentes de doctorado, por su conocimiento, su vocación y su incentivo hacia las inquietudes científicas.

Agradezco también a ADEIP (Asociación de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico), por las excelentes y diversas instancias de formación, pero fundamentalmente por la posibilidad de compartir espacios con colegas de altísimo nivel humano, ético, profesional y científico que han servido de inspiración y modelo para mi crecimiento académico, en lo personal a Graciela Adam, María Elena Ocampo y Fernando Silberstein.

A mi familia y amigos, me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida y de poder dedicar este trabajo también a ustedes.

A la memoria de mis padres, por su amor, perseverancia y esfuerzo. Espero que este trabajo pueda, de alguna manera, retribuir todo lo que han hecho por mí.

Agradezco a todos su paciencia, su afecto y su compañía a lo largo de mi carrera académica. Este logro es también suyo y espero que se sientan orgullosos de él.

Finalmente, quiero expresar mi profundo compromiso de seguir buscando el conocimiento y contribuir al progreso de nuestro campo científico. Espero que este trabajo sea solo el comienzo de una carrera científica fructífera y significativa para la psicología y que pueda honrar su dedicación y su apoyo en cada paso que dé.

Gracias nuevamente por todo lo que han hecho por mí acompañándome en esta investigación.

Prólogo

Los psicólogos dedicados al estudio de la evaluación psicológica conformamos una red en la cual entramamos nuestros intereses, nuestros hallazgos y nuestras dudas. Esta comunidad recibe con entusiasmo cada nueva producción científica, cada iniciativa, cada resultado, cada novedad, porque eso enriquece nuestra base conceptual y promueve cada vez mayor rigor a nuestro campo de trabajo frente a los cuestionamientos, no pocos, que recibimos desde distintos ámbitos, dentro y fuera de nuestra disciplina.

Así caracterizados, como una red interconectada de cabezas pensantes, nuestros saberes nunca son del todo propios, sino que se construyen a partir de lo que otros han pensado y experimentado. El test de persona con arma es un buen ejemplo de ello. Desde su creación, de la mano de Luis Morocho Vázquez (2002), el cual surge de una adaptación del test de figura humana (TFH) propuesto primeramente por Florence L. Goodenough, pasando por su implementación en nuestro país a partir del año 2008 en población de policías (Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza); plasmándose luego en la publicación del libro de Marta Díaz de Dragotta, Aplicaciones del test “persona con arma” (2015), llegamos a este nuevo libro de Irene Sirianni, que da un paso más al presentar las propiedades psicométricas del test a partir de una muestra suficientemente amplia.

Trabajos como el que se presenta en este volumen, el cual constituye la primera parte de la exhaustiva tarea de la autora, representan un valor que, no solo redunda en beneficio de la validez y confiabilidad de la

técnica para quienes la instrumentan, sino que tiene, además, el valor agregado de aportar nuevo soporte a los fundamentos científicos de la utilización de las técnicas proyectivas en general y gráficas, en particular.

La evaluación cualitativa, muchas veces subestimada frente al “brillo” de la cuantificación, encuentra en el presente texto la oportunidad de posicionarse en un nivel de rigor que justifica su confianza. La integración de lo cuantitativo y lo cualitativo, desde el punto de vista metodológico, es un ideal al que aspiramos, aunque no siempre conseguimos. ¡Tal el mérito de la autora en su trabajo de sistematización de los datos!

El test de persona con arma, como técnica proyectiva con raigambre en todos los conocimientos adquiridos sobre el dibujo de la figura humana, presenta una enorme utilidad en el ámbito laboral al investigar variables sensibles ligadas a la prevención y seguridad en ámbitos específicos. La inclusión del arma en la consigna dada a la persona evaluada, como sucede en el test persona bajo la lluvia, constituye una cualidad disparadora de efectos pasibles de ser analizados más allá del dibujo de la persona en sí mismo. Abre, de este modo, un universo interpretativo valioso para investigar de manera indirecta el mundo inconsciente del sujeto, al tiempo que permite conocer acerca de las representaciones sociales y valores de una comunidad específica. Sin embargo, es el trabajo sistemático con una metodología válida y consistente con los marcos teóricos referenciales, el que posibilita su utilización científica. Así lo han hecho aquellos que nos legaron los instrumentos que son la materia prima del quehacer en evaluación psicológica.

Hoy nos complacemos en recibir esta nueva producción realizada a partir de una labor paciente, sostenida y enmarcada en la investigación científica que la autora generosamente comparte con la red.

La posibilidad de contar con un baremo nacional construido con una metodología válida es un punto de partida para la continuidad de las investigaciones. El marco epistemológico, la referencia a los antecedentes y la contextualización histórica de la temática, hacen de esta obra un texto de consulta que se suma a los textos ya citados, ampliando la solidez de la técnica.

Las técnicas proyectivas gráficas, como nos es ya conocido, poseen la virtud de permitir el acceso a aspectos profundos de la personalidad con economía de tiempo e insumos. No obstante, las investigaciones suelen ser escasas respecto de otras técnicas. Probablemente, esto se deba al interés que presentan los inventarios y técnicas llamadas “objetivas”, que requieren menos de la capacidad interpretativa del evaluador y que se pretenden con menos margen de error. ¡Una razón más para dar la bienvenida al presente volumen!

En lo personal, considero que este libro es el fruto, no solo del trabajo científico, sino de la pasión puesta en la tarea, característica bien representativa de Irene Sirianni. Abro, así, la puerta a los lectores para que, con la misma pasión, encuentren herramientas útiles para ser aplicadas en la difícil pero estimulante tarea de la evaluación psicológica.

Azucena Borelle
Doctora en Psicología (USAL).

Coordinadora de la carrera de Especialización en Clínica
Psicosomática (USAL).

Miembro consejo de doctorado (USAL).

Titular del seminario Actualización en Técnicas de Evaluación y
Diagnóstico Psicológico (USAL). Titular del seminario Técnicas
Verbales. Carrera de especialización en Evaluación y Diagnóstico
(Universidad Nacional de La Plata).

Seminario Psicopatología de Niños y Adolescentes (UNR).

Introducción

La presente investigación surge como resultado de más de doce años de uso diario del test como evaluadora en la República Argentina, motivada por la falta de estudios nacionales que contemplen una muestra representativa de toda la población, y la ausencia de escalas de validez y confiabilidad.

Ha sido revisada y corregida por jurados, como parte de mi tesis doctoral, lo que le otorga la certeza de estar en el camino correcto tanto en la selección de los dos mil casos que componen la muestra, como en la metodología aplicada y las herramientas estadísticas utilizadas para arribar a las conclusiones que aquí se exponen.

Aborda la validez y confiabilidad de la aplicación del Test de persona con arma como estrategia psicométrica para la evaluación de los aspirantes a asumir la responsabilidad que requiere la prestación de un servicio que se considera socialmente necesario para la protección integral de las personas.

Los procesos de selección de las diferentes fuerzas de seguridad y empresas de seguridad privada, si bien cuentan con diferentes pautas y procesos, solicitan entre sus requerimientos la implementación de una evaluación psicológica de los postulantes, permitiendo identificar las características principales de su estructura psíquica, la que debe responder a patrones sanos de comportamiento. Por lo tanto, resulta imprescindible hacer foco en la validez y grado de confiabilidad que brindan los resultados de las propiedades psicométricas.

Este trabajo desarrolla una tarea de investigación exploratoria-descriptiva que permite el primer estudio de validez y confiabilidad argentino, que hace posible identificar las características de validez y confiabilidad del Test de persona con arma en una amplia muestra analizada.

Para ello, abordaremos los principales aportes teóricos que se han generado hasta el momento sobre el empleo de los test proyectivos como estrategia de evaluación de los aspirantes a las carreras correspondientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (de ahora en más FF. AA. Y FF. SS.) en Argentina.

Las técnicas proyectivas

Los instrumentos proyectivos han sido siempre parte del debate obligatorio en el campo del psicodiagnóstico, en todas sus áreas. La práctica profesional en psicología se encuentra actualmente mediada por la tecnología, y la inmediatez en las comunicaciones, lo que parecería ser de gran ayuda en lo que se refiere a la cantidad de información, pero a su vez puede convertirse en un obstáculo o un severo desmedro en la calidad de la misma. Muchos profesionales consiguen material en internet, que no siempre cuenta con la calidad técnica y científica que exige nuestra profesión, lo que pone en circulación entre la comunidad de agentes de salud mental publicaciones que no se ajustan a los criterios del conocimiento científico ni tienen la mínima validez y confiabilidad para ser utilizados como recursos válidos a la hora de la evaluación psicodiagnóstica.

Es responsabilidad de los psicólogos tener siempre presente que de nuestro diagnóstico, como profesionales convocados para tal tarea, dependen cuestiones vitales para otras personas y que esto requiere de nuestro compromiso con la formación continua basada en ciencia y con el cuestionamiento permanente de la validez y confiabilidad de los instrumentos conocidos para poder ajustar nuestra práctica a las normativas éticas y legales vigentes en relación al adecuado uso de los test y técnicas de evaluación psicológica.

En el área clínica, nuestro diagnóstico será el que fundamente la elección de un tratamiento u otro, una derivación a servicios de psiquiatría, una internación o externación en servicios de salud mental o adicciones. Con lo cual, las consecuencias de un diagnóstico equivocado derivan necesariamente en un tratamiento erróneo e iatrogénico que afectará de modo permanente la salud mental de las personas involucradas.

Con relación a la psicología educacional, toda falla o error en el diagnóstico acarrearía consecuencias significativas para el proceso educativo de un niño, o de un sujeto en desarrollo, afectando de manera directa su presente y de manera indirecta su futuro. Por tal motivo, es de especial cuidado utilizar herramientas confiables que garanticen el cuidado del potencial del evaluado, o lo ayuden a obtener la ayuda apropiada si presenta alguna problemática que debiera atenderse en ese contexto.

En el ámbito laboral, un sujeto puede obtener un puesto laboral para el que no cuente con las aptitudes o competencias emocionales, interpersonales, etc., o ser considerado no apto para el mismo ajustándose al perfil requerido, ser derivado para una licencia por razones de salud mental, puede calificar y obtener un ascenso para el que no se encuentra en condiciones psicológicas de asumir o perder la oportunidad de ocupar un puesto para el que sería adecuado, de acuerdo a lo dictado por el psicodiagnóstico solicitado.

En materia jurídica y forense, el dictamen pericial (por el que nos convoca el juez como expertos en la materia), es un diagnóstico especializado por medio del cual una persona puede obtener una compensación por un daño sufrido, perder el vínculo con sus hijos, vincular a menores con personas patológicas que no ofrecen seguridad a los mismos, perder la libertad, o bien ser declarados jurídicamente incapaces de administrar sus propios bienes o tomar decisiones sobre su persona, entre otros múltiples escenarios situacionales posibles.

Si bien el dictamen pericial no es vinculante de manera directa como prueba, es un elemento de peso que la justicia nos solicita como expertos, y con el cual puede fundamentar sus decisiones. En esta rama de la psicología, es donde se vuelve aún más relevante la rigurosidad científica a la hora de evaluar, diagnosticar e informar sobre lo que nos solicitan las autoridades judiciales con relación al peritado.

Por lo expresado previamente, es que la responsabilidad del profesional que lleva a cabo las evaluaciones, no puede soslayarse, ya que de su diagnóstico o de su informe especializado dependerán las distintas decisiones que pueda tomar un organismo, una empresa, una compañía de seguros, etc.

Sobre el uso del test en el ámbito laboral

Dentro de las ramas de la psicología, se encuentra la psicología del trabajo, que hace referencia a un recurso para comprender y explicar de qué manera los procesos cognitivos, las emociones y los aspectos conductuales de los sujetos se encuentran influenciados por el intercambio social (Allport, 1935 como se citó en Morales *et al.*, 2007) dentro del mundo del trabajo (Arnold y Randall, 2012).

En sus inicios, las evaluaciones psicológicas, en general, se hallaban como estrategias diagnósticas que evaluaban los rasgos de la personalidad y sus estructuras subyacentes, consideradas como elementos generadores de determinadas conductas; la llegada del enfoque conductual dotó de estrategias de evaluación que centraron su mirada tanto en el análisis contextual como en el motivacional y en la persecución de determinados objetivos, por lo que la medición de la conducta pasó a ocupar un lugar central dentro del ámbito de la psicología (Aragón y Silva, 2002).

Esta disciplina aporta estrategias para establecer determinados perfiles que deben disponer los aspirantes a cubrir determinados cargos o prestar determinados servicios. En este ámbito, la evaluación psicológica general, y en especial la relacionada con el ámbito laboral, desempeña un rol fundamental al brindar estrategias que permitan identificar determinadas destrezas en determinados sujetos para, *a posteriori*, tomar una decisión certera (Negrón, 2004).

Estas estrategias de evaluación psicológica, permiten comprender las conductas y predecir la capacidad de adaptación de un determinado candidato a un puesto de trabajo (ya sea un puesto laboral o la prestación profesional de un determinado servicio), herramientas que se denominan test proyectivos gráficos y que se emplean tanto en empresas como en instituciones (Veccia *et al.*, 2016; Filippi, 1995).

Binet y Spearman son reconocidos por haber dado inicio a una nueva etapa en el campo de los test psicológicos. A lo largo del tiempo, se han desarrollado numerosos tipos de pruebas que procuran ofrecer una apreciación objetiva, generalmente de naturaleza cuantitativa y comparativa, de diferentes aspectos de la conducta y la personalidad, a través de métodos más o menos simples (Chiriboga Sánchez, 2008).

Los test se centran en delimitar funciones psicológicas relacionadas con diversos aspectos de la personalidad. Se presentan como un conjunto articulado de problemas, situaciones o tareas que ponen de manifiesto dichas funciones psicológicas (Fernández, 2009). Además, establecen una unidad de medida que proporciona un conjunto de índices, como los puntajes, para facilitar la interpretación de los resultados.

Entre los índices más comunes se encuentran el coeficiente de validez, que indica el grado en que se aprecia la función que se va a medir, el coeficiente de confiabilidad, que evalúa la consistencia de los puntajes en sucesivas oportunidades, y la magnitud de errores de medición (Chiriboga Sánchez, 2008).

Tanto el trazo como la figura permiten que el psicólogo pueda tener acceso a datos específicos de la personalidad del entrevistado. Además, pueden catalogarse de cierta expresividad en la manera en la que su administración conste de una consigna simple en presencia de la cual el entrevistado deba responder por medio de una imagen gráfica elaborada por sí mismo (Celener, 2006)

De acuerdo con lo expresado por Carneño (2004), las ventajas de las técnicas proyectivas gráficas son:

- a) El lenguaje gráfico no está sometido al ejercicio de la actividad consciente, lo que determina el análisis de los rasgos inconscientes de la personalidad y la conducta.
- b) Son independientes del nivel educativo alcanzado por quien es entrevistado.
- c) Se caracterizan por la sencillez.
- d) Pueden ser aplicados tanto individual como grupalmente.
- e) Pueden evidenciar rasgos normales o patológicos tanto de la personalidad como de la conducta.
- f) Las consignas ofrecidas se caracterizan por una cierta familiaridad y simpleza, volviéndolos motivadores para el entrevistado.
- g) Sin embargo, esta simpleza disfraza elementos importantes de la conducta y la personalidad que el sujeto desconoce, lo que permite que este pueda proyectar sus rasgos de personalidad sin influencia de ningún tipo.

De este modo, las pruebas proyectivas son una categoría de pruebas psicológicas que presentan material de manera que el individuo pueda organizarlo, interpretarlo o elaborarlo, lo que permite proyectar sus contenidos psicológicos. Estas pruebas se basan en la idea de que las respuestas dadas por el sujeto revelan aspectos de su personalidad, emociones, pensamientos y experiencias internas (De La Iglesia *et al.*, 2013).

Además de las pruebas proyectivas, existen otros tipos de test utilizados en evaluación psicológica. Los cuestionarios consisten en preguntas directas (llamadas reactivos) sobre aspectos específicos, y el sujeto debe elegir entre dos o más alternativas para responder.

Los inventarios, por otro lado, presentan una lista extensa de aspectos y el sujeto indica con cuáles se siente más identificado o vinculado. Las escalas, por su parte, se utilizan para medir diferentes atributos y se gradúan en función de la edad del sujeto.

Esta variedad de instrumentos enriquece las posibilidades del evaluador, obteniendo información sobre el evaluado a través de distintas vías.

De acuerdo a lo requerido por la evaluación, es que el profesional seleccionará aquellos que siendo accesibles para el sujeto evaluado, permitan obtener datos sobre las cuestiones por las que se solicita la evaluación, en el ámbito educativo, laboral, judicial, etc.

Las conclusiones a las que se puede arribar, dependerán de la convergencia y recurrencia de los indicadores hallados entre los

distintos instrumentos que componen la batería de evaluación seleccionada. Esto implica que de acuerdo a la buena práctica, debería llegarse a una conclusión diagnóstica a través de indicadores de distintos test, siendo absolutamente desaconsejado basar una hipótesis diagnóstica en técnicas aisladas, en una entrevista, o en un solo test, ya que la información obtenida sería extremadamente pobre, sesgada y carente de sustento.

Esto se determina evaluando la validez y confiabilidad de las mismas en muestras que sean suficientemente representativas de la población, ya que no todas las técnicas proyectivas existentes son realmente válidas a nivel científico para explorar lo que se pretende medir y para realizar conclusiones o diagnósticos con fundamento en las mismas.

Las técnicas proyectivas gráficas, como todo instrumento de evaluación psicológica, ofrecen puntajes o valores promedio que se comparan con los de la población normal en relación con las funciones psicológicas medidas. Cada experimento que se realiza con un test psicológico determina una relación entre dos hechos relacionados, y para lograrlo se establece un control sobre algunas variables, convirtiéndolas en constantes (Palacios García-Montes, 2011).

Para su ejecución, en primer lugar, se exponen los objetivos de la prueba, seguidos de una descripción de su estructura.

También se proporcionan informaciones acerca del proceso de estandarización, instrucciones generales de aplicación y una descripción detallada del material del examen, incluyendo instrucciones para cada uno de los subtest (en caso de haberlos). Asimismo, se incluyen instrucciones para la valoración de las respuestas obtenidas, información estadística y psicométrica sobre las propiedades de la prueba y tablas con puntajes para diferentes grupos de edades, poblaciones y conductas (Chiriboga Sánchez, 2008).

El objetivo de todas estas precauciones es establecer una situación controlada dentro de las posibilidades que ofrece la administración de un test. Un test debe ser una herramienta fiscalizada, ya que, al ser un método científico, requiere mediciones exactas y recursos cuantificables. La medición implica la adopción de números para describir aspectos de un fenómeno determinado (Luna *et al.*, 2015).

La utilización de puntajes está estrechamente relacionada con la validez, confiabilidad y error de medida. Por lo tanto, es importante utilizar una escala adecuada que se relacione con la medida. En este sentido, existen cuatro escalas principales:

- La escala nominal, que emplea números para designar categorías o grupos.
- La escala ordinal, donde los números se utilizan para establecer un ordenamiento.

- La escala de intervalos, en la cual las distancias numéricas iguales representan distancias iguales en el atributo o cualidad medida.
- La escala con punto cero, que permite todas las operaciones aritméticas y establece la magnitud absoluta de cualquier aspecto medible.

Así, la validez y la confiabilidad son dos conceptos fundamentales en la investigación científica, especialmente en el ámbito de la investigación cuantitativa.

Ambos conceptos se centran en la calidad de las mediciones y la consistencia de los resultados obtenidos (Streiner y Norman, 2008).

La validez se refiere a la capacidad del test para medir realmente lo que se propone medir, mientras que la confiabilidad se relaciona con la consistencia de las medidas obtenidas.

La validez de un test psicológico implica que cuando un psicólogo busca apreciar de manera objetiva y cuantitativa un aspecto conductual específico, debe establecer una medida para llevarlo a cabo.

El psicólogo define la naturaleza de lo que desea medir y considera utilizar un test como instrumento de evaluación.

Luego somete este test a un proceso de validación, lo cual implica establecer el coeficiente de validez de la prueba en relación con un criterio externo, es decir, se evalúa en qué medida el test realmente mide lo que se pretende medir (Chiriboga Sánchez, 2008).

De este modo, la validez se vincula con la exactitud o precisión de una medición o prueba. Indica hasta qué punto una herramienta de recolección de datos mide lo que pretende medir. Por ejemplo, si se está midiendo la inteligencia de las personas, la validez de una prueba de inteligencia estaría relacionada con qué tan bien esa prueba realmente mide la inteligencia y no otros factores o habilidades.

Existen diferentes tipos de validez que se pueden considerar en un estudio, como la validez de contenido, que se refiere a qué tan bien los ítems o preguntas representan el constructo que se desea medir; la validez de constructo, que evalúa si la herramienta mide el constructo teórico subyacente de manera precisa, y la validez de criterio, que compara los resultados de una herramienta con un criterio externo establecido para determinar si están relacionados de manera coherente (Hinkin, 1998).

Por otro lado, la confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos a través de una herramienta de recolección de datos.

La confiabilidad se puede evaluar mediante diferentes métodos, como el coeficiente de confiabilidad (por ejemplo, el coeficiente alfa de Cronbach) que indica qué tan consistentes son las respuestas a través de los ítems de una escala (Hair *et al.*, 2019). De este modo, una escala de medida es considerada confiable cuando, al ser aplicada a magnitudes iguales, ofrece mediciones constantes.

Para determinar la confiabilidad de un test se calcula el coeficiente de correlación entre los puntajes obtenidos por los mismos sujetos en la primera y segunda aplicación del test, dentro de un intervalo de tiempo que generalmente no excede una semana, dependiendo de la prueba en cuestión. Es importante mencionar que todo proceso de medición tiene un margen de error, conocido como error de medida. Los errores de medida pueden ser constantes o casuales, y deben ser considerados al interpretar los resultados de un test (Chiriboga Sánchez, 2008).

Según Didier Anzieu (1961) en su libro *Los métodos proyectivos*, la confiabilidad en estas técnicas se refiere al "acuerdo entre los jueces" o confiabilidad interjueces, lo que implica que diferentes jueces que examinen el mismo material llegarán o no a las mismas conclusiones. Esto depende de la competencia y la experiencia de los jueces.

En cuanto a la validez de los instrumentos proyectivos, se asocia, según Anzieu, al proceso científico de validación de hipótesis. La formulación y confirmación o refutación de hipótesis están estrechamente relacionadas con el método de interpretación utilizado y, por lo tanto, con los fundamentos teóricos y el marco conceptual.

La validez se vincula con la capacidad de estas técnicas para proporcionar información precisa y relevante en el contexto de su aplicación y para respaldar las conclusiones basadas en el modelo teórico subyacente (Sneiderman, 2011). Sobre la validez interjueces como estrategia metodológica de estudio, Cabero y Loscertales (1996) sostienen que, para garantizar la confiabilidad de un sistema categorial, es esencial contar con la consulta de expertos y medir el grado de acuerdo en la interpretación de dicho sistema.

El análisis de coincidencias y discrepancias es la base de la metodología del acuerdo interjueces (Muñoz *et al.*, 2006), pero se busca reducir al máximo el inevitable sesgo personal proporcionando criterios claros y estables.

Es fundamental mantener un alto rigor en estos criterios, especialmente cuando se cuenta con un mayor número de jueces. Una vez establecidos los criterios, se deben definir los límites de aceptabilidad de los acuerdos. Sin embargo, como afirman Umesh *et al.*, (1989), decidir si un determinado valor de porcentaje de acuerdo es suficiente o insuficiente no es una tarea fácil en la práctica. En consecuencia, la interpretación de los resultados de las técnicas proyectivas no debe ser una tarea aislada y subjetiva, sino que debe ser comunicable y explicativa, permitiendo describir los pasos que conducen a ciertas conclusiones (Sneiderman, 2011).

En este contexto, resultan relevantes los diferentes niveles que se abordan para describir el proceso que lleva a hipótesis e interpretaciones en las técnicas proyectivas. La confiabilidad interjueces y la búsqueda de consenso son enfoques importantes aplicados en la evaluación de resultados (Sneiderman, 2011).

El presente trabajo analizará la validez y confiabilidad de la aplicación de la técnica proyectiva gráfica test de persona con arma (TPA) creada en Perú por el Lic. Morocho Vázquez (2002), la cual surge de una adaptación del test de figura humana (TFH) propuesto primeramente por Florence L. Goodenough.

Análisis de validez interjueces – R de Pearson

Características de la R de Pearson (Coeficiente de Correlación de Pearson)

Se utiliza para medir la relación lineal entre dos variables cuantitativas.

Rango de valores: Va de -1 a +1.

- $r = +1$ → Correlación positiva perfecta (cuando una variable aumenta, la otra también lo hace de manera proporcional).
- $r = -1$ → Correlación negativa perfecta (cuando una variable aumenta, la otra disminuye proporcionalmente).
- $r = 0$ → No hay correlación lineal entre las variables.

Dirección de la relación:

- Positiva: A mayor X, mayor Y.
- Negativa: A mayor X, menor Y.

Fuerza de la correlación:

- 0.00 - 0.30 → Correlación débil.
- 0.30 - 0.60 → Correlación moderada.
- 0.60 - 0.90 → Correlación fuerte.
- 0.90 - 1.00 → Correlación muy fuerte.

Validez interjueces

Los resultados del análisis de concordancia global relativa utilizando la correlación de Pearson muestran una alta y consistente concordancia entre los tres jueces que evaluaron los mismos protocolos.

Las correlaciones son excepcionalmente cercanas a 1, lo que sugiere un nivel muy alto de acuerdo en sus evaluaciones.

- Ubicación: la correlación de 0,999188 indica una concordancia casi perfecta en la evaluación de la ubicación de los elementos en los dibujos.
- Tamaño y trazado: las correlaciones de 0,999167 también indican una concordancia casi perfecta en la evaluación del tamaño y trazado de los dibujos.

- Sombreado: la correlación de 1 indica una concordancia completa en la evaluación del sombreado.
- Mirada, postura, historia, integración, tipo y acción: las correlaciones de 1 para todas estas variables señalan un acuerdo total entre los jueces en la evaluación de estos aspectos.
- Puntaje: la correlación de 0,999969 indica una concordancia casi perfecta en la asignación de puntajes a los indicadores gráficos.
- Rango: la correlación de 1 señala un acuerdo total en la evaluación de los rangos.

En resumen, los resultados muestran una coincidencia extremadamente alta entre los tres jueces en la evaluación de todas las variables.

Esta consistencia sugiere una interpretación confiable y robusta de los protocolos evaluados. La alta correlación en todas las variables indica que los tres jueces llegaron a evaluaciones muy similares y coherentes en términos de la estructura, expresión y significado simbólico de los dibujos.

El alto grado de concordancia sugiere que las evaluaciones realizadas por los tres jueces son altamente confiables y coherentes en términos de estas calificaciones específicas. La correlación cercana a 1 en la mayoría de las categorías indica que todos los jueces llegaron a evaluaciones prácticamente idénticas.

Resultados de las variables.

Variables	R de Pearson
Ubicación	0,999188
Tamaño	0,999167
Trazado	0,999167
Sombreado	1
Mirada	1
Postura	1
Historia	1
Integración	1
Tipo	1
Acción	1
Puntaje	0,999969
Rango	1

Interpretación confiable de los protocolos

La consistencia en las evaluaciones de los protocolos es un indicio de que los resultados son confiables y que las interpretaciones derivadas de estos son sólidas. Esto es fundamental en el contexto de la selección de personal para puestos de seguridad, donde se requiere una evaluación precisa de las aptitudes y la idoneidad de los aspirantes.

De este modo se observa que llevar a cabo una interpretación confiable de los protocolos utilizados en la evaluación de aspirantes a puestos de seguridad es de suma importancia.

Además, la confiabilidad en la evaluación minimiza significativamente los riesgos asociados con la selección de candidatos inadecuados. La seguridad de la comunidad y la de los propios empleados de seguridad depende en gran medida de la calidad de la selección. Un error en la evaluación podría exponer a la comunidad a situaciones peligrosas o dar lugar a un uso indebido de la fuerza por parte de los empleados.

Conclusión

El presente trabajo ha explorado la validez y confiabilidad del test de persona con arma como herramienta proyectiva y psicométrica en la evaluación de aspirantes a roles que requieren la portación de armas.

A lo largo de esta investigación, se ha destacado la importancia de métodos precisos y específicos para evaluar las competencias y características psicológicas necesarias para desempeñar estos roles de alta responsabilidad.

El test de persona con arma ha demostrado ser una técnica sencilla y efectiva para revelar aspectos cruciales de la personalidad de los aspirantes. La capacidad de esta técnica para identificar rasgos de adaptación y desajuste emocional, así como su facilidad de aplicación y evaluación, la convierten en una herramienta valiosa para los profesionales del psicodiagnóstico, en diversas áreas del mismo.

Los resultados obtenidos sugieren que la integración del test en los procesos de selección puede mejorar significativamente la identificación de candidatos aptos, promoviendo así la seguridad y eficiencia en las Fuerzas Armadas y de Seguridad y en los miembros de empresas de seguridad privada. Además, el análisis detallado de la expresión gráfica y narrativa de los aspirantes proporciona una visión profunda de sus capacidades y limitaciones, permitiendo una evaluación más completa y precisa.

En conclusión, la implementación del test de persona con arma como parte del proceso de selección de personal para roles que implican el uso de armas se presenta como una estrategia eficaz y confiable.

La validación de su efectividad y confiabilidad en este estudio respalda su uso continuo y su potencial para contribuir a una selección de personal más rigurosa y adecuada, asegurando que solo los individuos más preparados y psicológicamente aptos asuman estos importantes roles de protección y seguridad.

Considerando que en Argentina la mayoría de los test gráficos no cuentan con validez y confiabilidad establecida con metodología científica, y en algunos casos tampoco con un análisis de propiedades psicométricas actualizadas a nuestra población, cabe recomendar el uso de este test en otras áreas, como el psicodiagnóstico educacional, clínico y forense o jurídico y las evaluaciones para licencias de conducir.

Como hemos visto en capítulos previos, el test proporciona información sustancial y compleja sobre variables a explorar en distintos ámbitos, no solo en psicología laboral.

Además de ser una técnica novedosa, económica, rápida y sencilla, brinda información sobre el mundo interno del evaluado que no podríamos obtener con otra técnica gráfica de las que se utilizan habitualmente, ampliando su uso a evaluaciones de todo tipo.

Otra ventaja significativa del test de persona con arma, es que no requiere de un nivel de escolaridad elevado para la comprensión del requerimiento que plantea.

Si bien la muestra utilizada reúne a sujetos con escolaridad secundaria completa, podría utilizarse en personas con escolaridad secundaria incompleta o primaria completa, contemplando que posean comprensión de consignas simples.

El test explora variables tales como la inhibición, atención, agresividad, impulsividad, ajuste a las normas, uso de la autoridad sobre otros, potencial autolesivo, etc., a las que no podríamos acceder de manera simple con otros test gráficos y que pueden ayudarnos a establecer, en recurrencia y convergencia con otros test, diagnósticos ajustados a ciencia.

Que este test haya obtenido una validez interjueces tan sólida, lo posiciona como una herramienta altamente confiable para los colegas que requieren resultados basados en prácticas científicas en distintas áreas del psicodiagnóstico.

Bibliografía

- Álvarez Gálvez, J. (2012). *Análisis cuantitativo de textos: del análisis de contenido al tratamiento de textos como datos*. En M. Arroyo e I. Sábada Metodología de la investigación social, innovaciones y aplicaciones. Manual avanzado de metodología. 130- 150. Síntesis. España.
- Aragón, L., Silva, A. (2002). *Fundamentos Teóricos de la Evaluación Psicológica*. México: Carlos Césarman S:A.
- Arnold, J., Randall, R. (2012). *Psicología del Trabajo*. Pearson Educación. Quinta Edición. México. ISBN: 978-607-32-1478-0
- Ávila Espada, A. (1997). Introducción a las Técnicas Proyectivas: Bases teóricas y empíricas, en A. Ávila Espada (coord.) *Evaluación en Psicología clínica, vol. II, Estrategias cualitativas*. 217-248. Amarú Ediciones
- Cabero, J. y Loscertales, F. (1996). Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la prensa. *Bodón*, 48(4) 375-392.
- Calandrón Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. *Organizational Research Methods*, 1(1), 104-121.
- Cattaneo, B. (2005). *Informe Psicológico*. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.

Cermeño, O. N. (2004). Las técnicas proyectivas gráficas: una estrategia válida en la Selección de Personal. *Analogías del Comportamiento*, (7).

Chiriboga Sanchez, P. S. (2008) Aplicación De Test Proyectivos En Selección De Personal [Diplomado En Gestión Del Talento Humano] Universidad Técnica Particular De Loja.
https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6362/3/UTPL_Chiriboga_Paulina_350X198.pdf

Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Rand McNally College Publishing Company.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

De La Iglesia, G., Fernández-Pinto, I., Arribas, D., y Hidalgo, M. D. (2013). Estudio de la validez y fiabilidad de la técnica del dibujo de la figura humana. *Psicología Conductual*, 21(3), 597-613.

Diaz De Dragotta, M. (2015). *Aplicaciones del Test "Persona con Arma": Habilitación de licencias de conducir, portación y tenencia de armas*. Evaluaciones psicolaborales; Facultad de Psicología- Universidad del Aconcagua. Argentina

Donadio, M. (2016) *Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe*. RESDAL: Red de seguridad y Defensa de América Latina. Argentina

Fernández, T. (2009). Validez y fiabilidad de las técnicas proyectivas. En *Psicología del testimonio y técnicas proyectivas* (pp. 35-62). Pirámide.

Filippi, G. (1995) *El aporte de la psicología del trabajo a los procesos de mejora organizacional*. Secretaría de Cultura de la Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires.

Fittipaldi, L, Olmedo, L., Castellarin, M. , Caldrón, M., Masset, I., & Cosentino, J. . (2015). Obtención de Indicadores de Violencia en una Muestra Regional de Adolescentes de la Ciudad de Rosario, con la Aplicación del Test de la Persona con Arma. *Aprendizaje e Investigación. Revista de la Universidad Nacional de Rosario*.

González, R., Ponce, F. P., & Moscoso, S. (2015). Validez interjueces en la evaluación de la investigación: Análisis de estudios españoles. *Revista Española de Documentación Científica*, 38(2), e085.

Gross, M. (2010). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa.

- Guilera, G., Però, M., & Gómez-Benito, J. (2009). Evaluación de la validez interjueces de una escala: El coeficiente de concordancia observada. *Psicothema*, 21(2), 563-570.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis. An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications. Londres
- Luna, D., Molero, F., y Redondo, R. (2015). Validez y confiabilidad de las técnicas proyectivas en evaluación psicológica. *Universitas Psychologica*, 14(3), 1163-1174.
- Montero, I., & León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 847-862.
- Morales, J. F., & Martínez-Arias, R. (2001). Validez de contenido y juicio de expertos: Un estudio sobre el juicio cuantitativo. *Psicothema*, 13(2), 349-353.
- Morales, J., Moya, M., Gaviria, E., Cuadrado, I. (2007) *Psicología Social*. Madrid. España. Mc Graw-Hill. ISBN 9788448156084
- Morales, N. (2015). Investigación exploratoria: tipos, metodología y ejemplos. *Recuperado de* <https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria>.

- Morocho Vázquez, L. (2002). *La Persona con Arma. Test Gráfico*.
Lima: Editorial Dennis Morzán.
- Muñoz Leiva, F., F. J. Montoro Ríos y T. Luque Martínez. (2006).
“Assessment of Interjudge Reliability in the Open-ended
Questions Coding Process”. *Quality & Quantity* 40 (4): 519-
537
- Negrón, O. (2004). Las técnicas proyectivas gráficas: una estrategia
válida en la selección de personal. *Analogías del
comportamiento*, 7, 117-131
- Palacios, J., y García-Montes, J. M. (2011). Fiabilidad y validez de los
tests proyectivos: un análisis crítico. *Revista de Psicología
Clínica con Niños y Adolescentes*, 5(2), 57-66.
- Pérez Lalli, M. (2010) Indicador: Algunas reflexiones sobre las
implicancias de esta noción en el campo del
psicodiagnóstico. *Revista de Epistemología y Ciencias
Humanas*, 2.
[http://www.revistaepistemologi.com.ar/biblioteca/05.PEREZ-
LALLI.pdf](http://www.revistaepistemologi.com.ar/biblioteca/05.PEREZ-LALLI.pdf)
- Peter, J. y Lauf, E. (2002). “Reliability in Cross-national Content
Analysis”. *Journalism & Mass Communication Quarterly* 79
(4): 815-832.

- Rallis, S. F., & Rossman, G. B. (2016). Introduction to experimental and quasi-experimental designs. In *Designing qualitative research* (pp. 257-280). SAGE Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- Salkind, N. J. (2010). *Encyclopedia of research design*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- Sirianni, I. (2012). Proyecto de investigación: Test de persona con arma. *XVII Congreso Internacional de Diagnostico Psicológico. XXIV Jornadas Nacionales de A.D.E.I.P. Asociación de Investigación en Psicodiagnóstico - #ISBN: 978-987-98372-2-3-8 Trabajo N° 62*
- Sirianni, I. Test de Persona con Arma. Tomo I Propiedades psicométricas, baremo argentino y estudio de validez y confiabilidad en muestra de dos mil casos. ISBN 978-987-87-5419-2 ©2024 (Editorial Autores de Argentina)
- Streiner, D. L., & Norman, G. R. (2008). *Health measurement scales: A practical guide to their development and use* (4th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.

- Trochim, W. M. K., & Donnelly, J. P. (2008). The research methods knowledge base (3rd ed.). Atomic Dog Publishing.
- Umesh, U. N., R. A. Peterson y M. H. Sauber. 1989. "Interjudge Agreement and the Maximum Value of Kappa". Educational and Psychological Measurement 49: 835-850.
- Valazza, V. (2014). *Aportes de la Técnica La Persona Con Arma al Diagnóstico de Aptitudes Psíquicas para el porte de Armas*. [Tesis de Maestría] Universidad de la República. Uruguay.
- Vallejo-Medina, P., y Vallejo-Ruiloba, J. (2016). Validez y fiabilidad de los test proyectivos: un análisis de la situación actual. *Terapia Psicológica*, 34(2), 105-116.
- Velázquez Dorta, A. (2014). Evaluación de las competencias psicológicas de los agentes de policía en el uso de armas de fuego. Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones.